

КАТТАҚЎРҒОН МЕЪМОРИЙ МЕРОСИНИНГ САКЛАНГАН ТАРИХИЙ ҲОЛАТИ ВА УЛАР АСОСИДА ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Ярашев Фозилбек

Ипак йўли халқаро тадқиқот институти

катта илмий ходими

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909642>

Аннотация. Каттақўрғон кеч ўрта асрларда шаклланган шаҳар бўлиб унга 1683 йилда асос солинганлиги, ушбу даврда қурилган диний ва фуқаролик иншоотлар архитектураси, уларнинг худудий ўзига хослиги тадқиқ этилган ва уларнинг ҳозирги кундаги ҳолати ҳақида сўз боради. Каттақўрғон шаҳрида ўзига хос меъморий обидалар мавжудлиги, шаҳарнинг буюк ипак йўлида жойлашганлиги ана шундай имкониятларга эга шаҳар сайёҳлар ва меҳмонлар назаридан четда қолиб кетаётганлиги, Каттақўрғон шаҳри туризм салоҳиятини ташиқил этиши ва уни ривожлантириши имкониятларини ўрганган ҳолда бугунги кунда келиб, шаҳарга туристик маршрут хариталари ишлаб чиқиши зарурлиги ва уларнинг аҳамияти, қулайлиги, самарадорлиги тўғрисида таклиф ва тафсиялар берилган.

Калит сўзлар: Каттақўрғон, масжид, мадраса, минора, Муҳаммад Нақиббек, Қаландархона, Бегижон, хонақоҳ, айвон.

Аннотация. Каттақўрған–город, сформировавшийся в позднем Средневековье, основанный в 1683 году. В статье исследуется архитектура религиозных и гражданских сооружений, построенных в этот период, их территориальные особенности, а также современное состояние. Подчеркивается наличие уникальных архитектурных памятников в Каттақўрғане и его расположение на Великом шелковом пути, что открывает широкие туристические возможности. Однако город остается вне поля зрения путешественников и гостей. Рассматриваются перспективы организации и развития туристического потенциала города, а также подчеркивается необходимость разработки туристических маршрутов. В статье предлагаются рекомендации по их созданию, оцениваются их значимость, удобство и эффективность.

Ключевые слова: Каттақўрған, мечеть, медресе, минарет, Мухаммад Накиббек, Каландархона, Бегижан, ханака, айван.

Annotation. Kattakurgan is a city that took shape in the late Middle Ages and was founded in 1683. The article examines the architecture of religious and civil structures built during this period, their territorial characteristics, and their current condition. It highlights the presence of unique architectural monuments in Kattakurgan and its location on the Great Silk Road, which provides significant tourism opportunities. However, the city remains overlooked by travelers and visitors. The study explores the possibilities of organizing and developing the city's tourism potential, emphasizing the need to design tourist route maps. Recommendations are provided regarding their creation, as well as an assessment of their significance, convenience, and efficiency.

Keywords: *Kattakurgan, mosque, madrasa, minaret, Mukhammad Naqibbek, Qalandarkhona, Begijon, khanqah, ayvan.*

Каттақўрғон шаҳри қадимдан меъморчилиги ривожланган ўрта катталиқдаги Ўрта Осиё шаҳарларидан бири бўлган. Шаҳарга кеч ўрта асрларда 1683-1684 йилларда асос солинган. Шаҳарнинг архитектуравий тузилишида доминантлик қилган, унга тантанаворлик бағшлаган диний ва фуқаролик иншоотлари кеч ўрта асрларда фаол қурилади бошланган. Мазкур шаҳарда бугунги кунга келиб, кўплаб тарихий обидалар сақланиб қолган бўлиб уларнинг қурилиши XVIII-асрдан – XX аср бошларида ҳам давом этиб борган. Каттақўрғон шаҳри тарихий қисми –шаҳристон (маҳаллий атама бўйича – кўрғон)даги обидалар шаҳар ташқарисидаги рабод қисмдагига нисбатан кўпроқ сақланган, шунингдек улар бир-бирига яқин жойлашган. Ўрганилаётган даврда шаҳарнинг тарихий қисмида қурилган жуда кўплаб обидалар нотўғри таъмирланиш, бошқа мақсадларда фойдаланиш оқибатида ўзгартирилган ёки бузилиб кетган.

Мазкур тадқиқод доирасида, биз бугунги кунгача мавжуд обидалардаги турли йиллардаги ўзгаришлар ва уларнинг тарихийлигини, асл қиёфасини сақлаганлик даражасини таҳлил қилдик. Каттақўрғонда сақланиб қолган ва ўрганилган 22 обидадан биз энг аҳамиятли бинолар мисолида юқорида айтилган жабхаларни кўриб чикдик. Булардан шаҳарнинг диний иншоотларидан: Муҳаммад Нақиббек, Абдиҳақимбой мадраса-масжиди, Қаландархона, Бегижон, Паст Чордара масжидлари; фуқаролик иншоотларидан: Муҳаммад Нақиббек ҳаммоми, Абаев уйи (ҳозирги Ўлкашунослик музейи), Мирзаҳақимбой уйи (қозихона) киради (1-расм).

1-расм. Каттақўрғон бош режасида маданий мерос объектиларининг жойлашуви. 2025 йил. (муаллиф чизмаси)

Ушбу обидаларнинг баъзилари бизгача ўзининг асл қиёфасини бирмунча ўзгарган ҳолда етиб келган. Йиллар давомида ушбу обидаларда турли-хил ўзгартиришлар амалга оширилган ёки қисман баъзи обидалар нотўрғи таъмирланган ва улар ўзининг вазифасидан ташқари бошқа мақсадларда фойдаланилган.

Каттақўрғон шаҳрининг марказида жойлашган Муҳаммад Нақиббек мажмуаси XIX-XX асрларда қурилган бўлиб, у шаҳарнинг ўз даврида энг йирик мажмуалардан бири бўлган. Мажмуа тарҳи тўғри тўртбурчак шаклда бўлиб, айланасига ўралган ўртаси ҳовлили тарҳдан иборат бўлган. Мажмуа таркибида, дарвозахона, мадраса хужралари, ва масжид биноларидан иборат бўлган (Глав НПУ 1990: № С7035/П-88). Йиллар давомида ушбу мажмуадаги ўзгартиришлар туфайли ҳозирги кунга мажмуадан фақат масжид биноси сақланиб қолган (2-расм).

Масжид биносининг тарҳи 50,87 х 12,08 метр, шимолдан жанубгача чўзилган тўртбурчак шаклда, деярли бутун узунлиги шарқий томонида очик устунли айвонли бинодан иборат. Мадраса биноси вайрон бўлишидан олдин, шимол ва жанубдан айвон, мадраса деворлари билан ўралган эди кейинчалик эса уларнинг ўрнига масжиднинг икки ёнида шимол ва жанубида иккита хона қурилган. Бундан ташқари, ушбу иккала хона ҳам бионинг жануби-шарқий ва шимоли-шарқий бурчакларидан мос равишда 2,5 метр нарида қурилган (Глав НПУ 1990: № С7035/П-88).

Масжиднинг қишги хонақоҳи ўлчамлари 11,6 х 51,4 метрни ташкил этади. Хонақоҳ узунлигига қараб 2 қатор устунлар жойлашган ва жами 14 та устундан иборат. Устунлар хонақоҳнинг узунасида 15 қатор, эни бўйлаб эса 3 қаторга жойлаштирилган. Устунлар ораси деярли бир хил бўлиб, 3,3 метрни ташкил қилади. Масжиднинг меҳроб қисми ҳам ўзгача шаклда ишланган, бўлиб бионинг ўртасида жойлашган ва унинг чуқурлиги бионинг ғарбий деворидан 3 метрга ташқарига чиқарилган.

Масжиднинг тарҳий ечими Фарғона водийсида шу даврда қурилган жоме масжидларга ўхшайди. Фарғонада қишги хонақоҳнинг олд фасад қисмига пешайвон кўриш одат тусига кирган. Масжиднинг ўзига хос жиҳатларидан яна бири, шундаки, кеч ўрта асрларга оид Фарғона водийси жума-масжидлари каби, унинг минораси ҳам ҳовлининг ўртасида, бинога туташмаган ҳолда бунёд этилган. Масалан Андижон, Қўқондаги жума масжидларида ҳам миноралар ҳовлининг ўртасида қурилган.

1987 йилда "ЎзНИПИ Реставрации" инситути ходимлари обидада меъморий ва археологик ўлчовлар, тадқиқотлар олиб боришган (Глав НПУ 1990: № С7035/П-88). ЎзНИПИ ходимларининг тадқиқотларига кўра масжиднинг олд айвон қисмидаги, шимол ва жанубдаги иккита хона мадраса вайрон бўлгандан сўнг қурилган (Глав НПУ 1990: № С7035/П-88). ЎзНИПИ архивининг чизмасига кўра хонақоҳнинг жануб томонида учта панжарали равоқсимон тободон бўлган ва кейинчалик улардан биттаси девор билан ёпилган. Шундай қилиб бугунги кунга мазкур обиданинг масжид хонақоҳининг баъзи қисмлари ўзгарган. Хонақоҳнинг ўнг қанот шимолий қисмдаги икки оралик шифт безаклари асл қиёфасини йўқотган. Шаҳарнинг кексалари айтишича, мазкур қисмнинг намланишиши ва нураши оқибатида болорлар, тўсинлар, вассажуфт баъзилари ашмаштирилган. Шунингдек ва ҳозирги кунга келиб ушбу қисмдаги болор, вассажуфтлар бир-хил оқ ранга бўялган. Хонақоҳнинг қолган қисмдаги шифт ва устунлардаги безаклар, меҳроб муқарнаслари ўзининг асл ҳолатида сақланган. Хона деворларидаги тоқча ва таҳмонлар яхши сақланган, баъзи қисмдагилари эса ёпиб юборилган.

Масжид биноси XX асрнинг иккинчи ярмидан 1991 йилгача Каттақўрғон Ўлкашунослик музейи биноси сифатида фойланилган. Мазкур даврда, масжиднинг қишқи

зали, музей биносига мослаштирилиб, бир неча хоналарга бўлинган. Кейинчалик 1991 йил мустақиллик йилларда масжид ўз фаолиятини давом эттира бошлаган ва хонақоҳдаги терилган деворлар олиб ташланиб, унинг асл қиёфасига қайтарилган. УзНИПИ ходимларининг фотосида масжид айвонидаги ўрта қисмдаги кайвон қисми мавжуд бўлиб, унда музей ёзуви кўриниб турганини кўрамиз (Глав НПУ 1990: № С7035/П-88). Кейинчалик эса ушбу қисм ҳам ўзининг асл қиёфасини юқотган ва ҳозирда масжид айвонига замонавий услубдаги қушимча қурилган айвон туташган. Натижада масжид айвонининг кайвон қисми тўсиб қуйилган.

Архитектор Э. Қораевнинг 1977 йилги тадқиқотларига кўра фақат масжид биноси тархи чизилган. Шунингдек Қораевнинг фотосуратига кўра мажмуадан, фақат масжид биносининг қолганини кўрамиз. Демак ушбу йилларга келиб обиданинг мадраса қисми йўқолиб кетган. Э. Қораев ўлчаган ва чизган масжид тарҳида, унинг ғарбий томонидаги деворга ҳеч қандай қўшимчалар киритилмаган (Қараев 1977: К21 №958). Кейинчалик эса 1989 йилга келиб, УзНИПИ ходимларининг чизган тарҳига кўра, мазкур қисмда деворнинг ташқи томонида 4 та пишган ғиштдан терилган устун деворга туташган. Бу тадбир, масжиднинг ушбу қисм деворини ташқарига егилмаслиги ва бинонинг мустаҳкамлигини ошириш учун кўтарилган деган тахминга келдик. Чунки мазкур қисм деворида бир нечта ёриқлар мавжуд. Ушбу устунларнинг марказдаги иккитаси девор билан туташтириб, икки хонага айлантирилган ва бу хоналар омборхона сифатида фойдаланилган.

Умуман олганда, Каттакўрғон шаҳридаги Муҳаммад Нақиббек мажмуасининг бўлганлиги, қадимдан бу ерда илм-фан ривожланганлигини унинг шаҳар архитектуравий тузилишида жуда муҳим ўрин тутганлигини айтиш лозим. Ҳозирда мажмуадан, фақат мавжуд масжид биноси деяли яхши ҳолатда сақлангангиле бизни қувонтиради. Фақат ҳозирги кунга келиб, масжидга ушбу соҳани тушунмайдиган устоларнинг тегиниши оқибатида бироз унинг асл кўринишига зарар етказилмоқда. Ана шундай камчиликларни бартараф этиш ва масжид реставрациясига ҳақиқий усто ва устозода реставраторлар, меъморларни жалб этиш бинони профессионал даражада таъмирланишига ердан бериб, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

2-расм. Муҳаммад Нақиббек масжиди айвони умумий кўриниши.

2025 йил. (Ф. Ярашев фотосурати)

Каттақўрғон шаҳрининг тарихий қисмида жойлашган масжидлардан яъна бири бу **Қаландархона масжидидир**. Бино 1910 йилда қурилган бўлиб, у ўзининг деярли асл қиёфасида - аутентик ҳолатида сақланиб қолинган шаҳардаги ягона обидалардан биридир.

Масжид пишган ғиштдан қурилган бўлиб, ўша давр усталарининг ютуқларини акс эттирган мукамал асарларидан бири сифатида қизиқарли. Масжид биноси тарҳи квадрат шаклда бўлиб, унга шимолий ва шарқий томондан тарҳи "Г"-шаклидаги очик айвон туташган. Масжид томонларининг умумий ўлчамлари 15,72 x 16,50 метрни ташкил этади. Хонақоҳ шифти 4 та устун билан мустаҳкамланган. Тўртта устунга таянган тўсинлар хонақоҳ шифтини тўққизта бир ҳил майдонга бўлади. Шифтнинг марказий қисми, бошқаларга қараганда чуқурроқ бўлиб, ёғоч тахтачали квадратлар билан безатилган ҳамда унинг ўртаси ҳовузак шаклида ишланган. Квадратлар геометрик ва ислимий безаклар билан бўялган. Хонақоҳнинг интерьерини деворларида тўғри тўртбурчак шаклдаги ясси токчалар ичида чуқурроқ бўлган равоқсимон токчалар ажралиб туради. Шарқий ва шимолий девор эшикларининг устида равоқсимон панжарали тобадонлар ўрнатилган. Устунлар анъанавий уймакор безаклар билан безатилган.

Масжид айвони "Г"-шакли бўлиб, саккизта устун билан мустаҳкамланган. Айвон шифти бурчагидаги шимоли-шарқий квадрати қолган олтитасига нисбатан баландроқ бўлиб, ҳовузак шаклда ишланган. Айвон деворларида ҳам, тўртбурчак шаклдаги токчалар ичида равоқсимон токчалар ажралиб туради. Ёғоч эшиклари уймакор, девордаги ғиштин безакли, тобадонлардаги панжаралар ва шифт безаклари масжиднинг декоратив хусусиятларини тўлдирди (3-расм).

3-расм. Қаландархона масжиди умумий кўриниши.

2025 йил. (Ф. Ярашев фотосурати)

Архив маълумотларига кўра Э. В. Ртвеладзенинг 1979 йилги ўлчови ва чизмаси ва фотосида дастлаб обида ҳудудида масжид, айвон, ховуз, минора, арксимон кириш дарвоза бўлган (Ртвеладзе 1979: № 206). Кейинчалик эса ховуз кўмиб юборилган. Шунингдек, равоксимон пишган ғиштдан терилган дарвоза йўқ бўлиб кетган. Ҳозирда масжид ва минора сақланиб қолинган.

Архитектор Э. Кораевнинг 1977 йилги фотосуратидаги тарҳга кўра, масжиднинг жануб томонида эшик бўлмаган. Кейинчалик эса УзНИПИ ходимларининг чизмасида масжиднинг шарқий тарз айвонининг жанубий қисмида кечроқ қурилган хона мавжуд. Мазкур хона масжид имоми учун қурилган бўлиши мумкин. Чунки ушбу хонага масжид жанубидан хонақоҳ ва айвондан ҳам эшик очилган. Кейинчалик эса хонақоҳдаги эшик пишган ғишт билан ёпилган.

Масжид биносининг ўзида ҳам нотўрғи таъмирлаш ва ўзгартиришлар олиб борилган. Жумладан масжид хонақоҳининг шимолий томонида учта эшик бўлган. Кейинги ўзгартиришлар давомида ушбу, эшиклар ўрнига дераза ромлар ўрнатилган. Хонақоҳ деворининг пастки қисмига унинг периметри бўйлаб, мрамартош терилган ва унинг асл пишган ғиштдан бўлган пойдевори ёпилиб кетган. Масжид айвонининг шифт, девор, устунлари ўзининг асл ҳолатида сақланган. Айвоннинг ховлига қараган ғарбий деворида ёриқ мавжуд. Масжид айвонининг парапет устига терилган "дандона" қисми ғиштарининг баъзи жойлари тушиб кетган. Умуман олганда, масжид ҳозирги кунгача ўз тарҳи ва меъморчилигини сақлаб қолган.

Бугунги кунгача сақланиб қолган шаҳарнинг ўзига хос масжидларидан бири бу **Беғижон гузар масжидидир**. Масжид XX асрда қурилган бўлиб, қолганларидан фарқли, пишган ғиштдан қурилган бўлиб, у бойроқ ва деворлари европа услубида ишланган. Шунингдек масжид, Қаландархона жоме масжиди билан бир хил даврда қурилганлиги ва меъморчилиги бир-бирига ўхшашдир. Масжид ўзининг тарҳий тузилиши билан Фарғона водийсидаги масжидларга ўхшайди одатда бундай масжидлар Фарғонада кенг тарқалган (Воронина 1951: 56-б.). Масжидни Уста Шокир қурган бўлиб, бу масжид устунининг пастки қисмида ёзилган ва у сақланиб қолган (Караев 1977: К21 №958/13).

Масжид биноси тарҳи тўғри тўртбурчакли, унга туташтирилган "П"-шаклидаги ёзги айвондан ташкил топган. Масжид томонларининг умумий ўлчамлари – 11,0 x 18,3 метр. Хонақоҳ ўртасида иккита устун шифтни кутариб туради ва тўсинлар шифтни олтига бир хил квадрат майдонга бўлади. Ўртадаги иккита майдон, хоузак шаклда ишланган бўлиб, қолганларидан ажралиб туради. Хонақоҳ деворларида ясси тўғритўртбурчак шакли токчалар ичида, чуқурроқ бўлган равоксимон токчалар интерьерга янада кўрк кушади. Эшиклар устига равоксимон тобадонлар масжид декорациясини янада бойитади (4-расм).

**4-расм. Бегижон гузар масжиди умумий кўриниши.
2025 йил. (Ф. Ярашев фотосурати)**

Масжид совет даврида турли-хил мақсадларда, омборхона савдо дўкони ва бошқа мақсадларда фойдаланилиши натижасида айрим қисмлари хонага айлантирилган ёки унинг асл безаклари шикастланган. Кейинчалик қурилмалар олиб ташланган ва у ўзининг асл тарҳига қайтарилган. Ҳозирга келиб масжиднинг хонақоҳ ва айвон қисмлари деярли асл ҳолатида сақланган.

Масжид айвонининг ўртасида жойлашган меҳроб қисми, ёпиб юборилган. Масжид эшиклари ва унинг устидаги тободонлар сақланмаган. Фикримизча масжид Қаландархона масжиди билан бир даврда қурилганлиги ва тарҳи ва меъморчилиги ўхшаш бўлганлиги боисидан, унинг ҳам шифт безаклари хар-хил рангларга бўялган бўлган. Лекин нотўғри таъмирланиш оқибатида масжид хонақоҳи ва айвон шифти ёғоч рангда бўялган ва унинг асл қиёфасидаги турли рангдаги, шаклдаги безаклар, нақшлар қопланиб кетган. Бўялган қисмлари масжиднинг айрим (устунбоша) қисмларида сақланиб қолган.

Абдуҳакимбой мадрасаси Каттақўрғон шаҳрининг ўз вақтида мухташам мажмуалардан бўлган обида бугунга келиб бирмунча ўзининг асл қиёфасини йўқотган.

Абдуҳакимбой мадрасасини ўрганиш ва тадқиқот қилиш ишлари 1993 йилда УзНИПНИИ реставрация институти томонидан бошланган. Ёдгорлик ҳудуди 1997-98 йилларда тадбиркорга ижарага хатлаб бериб юборилган ва обидага ушбу йиллар мобайнида жуда жиддий зарар етказилган. Ҳозирги кунда ёдгорликдан 25%-30% қисми сақланиб турибди (Халиқулов 2024: 2-б.).

1. Чортоқ (дарвозахона) қисми икки хонадан иборат ва хар хил даврлар оралиғида қурилган бўлиб, олди қисми кейинчалик бажарилган. Ички хонанинг шимолий, жанубий ва ғарбий деворлари анъанавий квадрат ўлчамли (25x25x4 см.) ғиштидан қурилган бўлиб, шарқий деворлари “солдати” туғри-тўртбурчак ўлчамли (27x13x7 см.) “рус” ғиштидан терилган. Дарвозахонанинг эшик ва равоқлари ўрни ёпилиб, у алоҳида хонага айлантирилган. Томи кейинги вақтларда вақтинчалик қурилма билан ёпилган ва ҳозирда томдан ёмғир сувлари оқиб, хона деворларини намлантириб емириб келмоқда, деворлар кўп марталик қайта сувоклар қилинган ва рангланган (Халиқулов 2024: 2-б.).

2. Дарвозахонадан чап қисмида ўлчамлари узунчоқ 31,80 м. х 8,54 м.ли мадраса хужраси жойлашган. У уч қисмга бўлинган ва дастлаб мадрасада масжид биноси йўқлиги сабабли масжид хонақоҳи, кейинчалик умумий овқатланиш жамоа ошхонаси сифатида ишлатилган. Поллари ва деворларининг пастки қисмига керамика плиткалар терилган. Деворлар ачинарли холда нам тортиб кетган, томлари айрим қисми очик. Ғарбий девор "солдати" гиштидан (27x13x7 см.) тикланган. Шимолий деворда эса анъанавий квадрат ўлчамли мусулмон гишти ишлатилган. Ушбу қисм 8-та устунли бўлиб иккитаси бутунлай олиб ташланган 6-тадан биттаси девор орасида қолиб кетган, томлари ачинарли холга етиб келган поллари қисман кўмилган. Деворларда катта ёрилишлар пайдо бўлган (Халиқулов 2024: 3-б.).

3. Дарвозахонанинг ўнг томони - қанотида шимолий қисмининг олд фасад девори бузилиб, ундан 1975-1980 йилларда 90 см. га ичкарига суриб янги девор қайта девор қурилган. Ўзгартирилган катта ромлар қуйилиб ошхонага айлантирилган олд айвони ҳам ичкарироқга тортилиб ўрнатилган (Халиқулов 2024: 3-б.).

4. Мажмуа жанубида охириги босқичда қурилган масжид гумбазлик бўлиб, шаркий ва жанубий қисмида айвони бўлган лекин ҳозирги кунгача етиб келмаган. Масжиднинг томи қулаб тушган ва шаркий девор қисмлари бузиб олинган. Ғарбий деворнинг икки жойида жиддий оралиги 7-8 см. очилган ёриқлар, хонақоҳнинг жанубий деворининг бир қисми қулаб тушган иккинчи ярмида 12 см. ёриқ пайдо бўлган. Бино ёввойи дарахтлар томирларидан ва ахлат ва чиқиндилардан ўта зарар қурмокда. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки: келажакда мажмуани емирилишдан асраб таъмирлаш, юқори сифатда реставрация қилиш лозим.

Паст Чордара масжиди Каттақўрғон шаҳрининг синчдан қурилган гузар масжидларидан бўлиб, у бугунги кунгача яхши ҳолатда сақланган. Масжиддаги йиллар давомида ўзгартиришларга кўра, унинг жанубий томондаги иккита, шарқдан битта эшиги ёпилган. Хонақоҳнинг асл тарҳига кўра, ушбу қисмларда эшик ва уларнинг устида тободонлар бўлган. Натижада ушбу қисмдаги эшик ва тободонлар йўқ бўлиб кетган. Шунингдек, хонақоҳ ва айвонидаги шифт остидан замонавий материаллардан текис ёғоч қопланган. Натижада улардаги ўзининг асл болор, вассажуфтлари тўсиб қўйилган. Масжид устунлари ўзининг анъанавий шаклида сақланган аммо улар нотўғри ранг бўялиши оқибатида ўзининг кўринишини йўқотган. Умуман олганда, масжиднинг конструктив ҳолати яхши, лекин уни малакали реставраторлар томонидан таъмирлаш лозим.

Муҳаммад Нақиббек ҳаммоми шаҳарнинг қадимий, ўзига хос фуқаролик иншоотларидан бўлиб, у XVIII асрда қурилган. Нақиббек ҳаммоми бугунги кунгача бир неча бор таъмирланган ва фаолияти тўхтатилган, ҳозирда эса ўз фаолиятини давом эттирмокда.

Нақиббек ҳаммоми Ўрта Осиё классик ҳаммомлари турига кириб, у бугунги кунгача ўз тарҳини йўқотмаган. Дастлаб ҳаммомнинг маъмурият қисми (1-қават) архив фотоларига кўра бир қаватли бўлганлигини кўрамиз. Кейинчалик 2011 йилдаги қайта реконструкциядан сўнг икки қаватли қилиб қурилган. Ҳаммомнинг ўзи ертўла қисмида жойлашиб, турли йилдаги талофатлар натижасида унинг гумбазлари ва деворлари қисман бузилади. Реконструкциядан сўнг ушбу гумбазлар қайта таъмирланди ва тикланди. Шунингдек унинг иститиш тизимлари ҳам созланган. Шуни айтиш жоизки, узоқ йиллардаги талофатларга қарамай ҳаммом ўзининг асл тарҳини йўқотмай келмокда.

Абаев уйи (ҳозирги Ўлкашунослик музейи) Каттақўрғон шаҳридаги европа услубида қурилган бетакрор иншоотлардан бири бўлиб, у ўзининг асл кўринишида ҳозирги кунгача етиб келган. Иншоот XX аср бошида қурилган бўлиб, айнан шу шу даврда рус ва еуропа услубдаги бинолар шаҳарда қурила бошланган. Иншоотнинг ўзига хослиги ажралиб турадиган қисми унинг тарзида бўлиб, у европанинг классик услубида қурилган ва ҳозиргача яхши ҳолатда сақланган. Шунингдек, унинг кириш қисмидаги карниз тепасидаги рус архитектурасига монанд бўлган аттик ва чодирсимон баланд томи ҳам сақланиб қолган (5-расм).

5-расм. Абаев уйи (ҳозирги Ўлкашунослик музейи) умумий кўриниши. 2025 йил. (Ф. Ярашев фотосурати)

Иншоотнинг ички интерьер қисмида қолган хоналарга нисбатан алоҳида ажралиб турадиган меҳмонхона шифт бугунги кунгача мавжуд бўлиб, унда ховузакли шифт қўлланилган. Қолган хоналар замонавий услубда безатилган бўлиб, узининг асл кўришини йўқотган.

Мирзаҳакимбой уйи шаҳарининг ўрганилаётган даврдаги ўзига хос турар жойи бўлиб, ушбу бино Қозихона вазифасини бажарган. Қозихона деб ном олган Мирзаҳакимбой уйи, XX аср бошида қурилган. Турар жой тархи тўртбурчак шаклида, икки қаватли бўлган. Биринчи қавати пишиқ ғиштдан қурилган бўлиб, отхона, кичик омборхона ва ховлига ўтиш жойи – дарвозахонадан иборат; иккинчиси қавати – оралик дахлиз, хона, очик айвон ва хона тўрисида шахнишин жойлашган меҳмонхонадан ташкил топган.

Турар жойнинг ўзига хос конструкцияси ва безаклари билан ажралиб турадиган, меҳмонхона шифти тахта, поғонали, бурчакларида панел бўлинмалари ва юлдузсимон ховузаклар билан безатилган .

Ушбу турар жой қозихона биноси бўлган. Худди шу даврда Тошкент вилоятида Қози (Абдулазиз Абдуллаев) уйи қурилган. Уларнинг жуда катта режавий-меъморий ўхшашликларини топамиз. Фақат Мирзаҳакимбой уйининг фарқли жиҳати шундаки, иккинчи қаватдаги айвон қисми ҳовлига қаратилган. Бундан шундай фикр келиб, чиқадики, балки ўша даврда Қози уйлари қандайдир типологик лойиҳа асосида ёки битта архитектор томонидан лойиҳаланган бўлиши мумкин.

Бугунги кунгача сақланган ушбу турар жойда бирмунча ўзгартиришлар бўлган. Турар жойнинг конструктив ҳолати - пойдевори ва биринчи қават деворлари пишган гиштдан оҳак ва кум коришмасида терилган. Иккинчи қават девори ёғоч синч ва хом гиштардан ишланган. Томёпма ёғоч, қамич, томсувоқ ва стропила ҳамда туникалик қопламалардан иборат.

Уйнинг жанубий қисми деворлари ташки ва ички ёнидан шурфлар чуқурлиги пойдевор ости сатҳигача қазилди ва бирламчи ҳовли сатҳни ҳамда кўча ҳозирги ҳолатига нисбатдан 60 см, пастда эканлиги аниқланди (Халиқулов М 2024: 6-б.).

Биринчи қаватида бир неча ўзгартиришлар киритилган. Хусусан: шарқий қанотда ташки деворни кесиб автомашина кириб чиқиши учун мавжуд деразанинг икки ёнини кесиб олинган ва темир дарвоза ўрнатишган. Шунингдек, гарбий қисмда эшик ҳамда деразалар очиб савдо дўконига мослаштирилган. Кириш дарвозаси ва ёнидаги устунлари ўзгартирилган ва у асл қиёфасини йўқотган.

Бинонинг шарқий дарвозахона усти қисми қайта қурилган ва ҳақиқий ҳолатидан озгина пастрок холда тугалланган. Ўйлашимизча бунга сабаб томни очиб ёпишда томёпма ечимининг ўзгартирилишидир. Асл ҳолатига кўра том ёпма бир текисликда бўлган. Бинонинг иккинчи қаватидаги ўзига хослиги билан алоҳида ажралиб турадиган меҳмонхона ва унинг тўрида жойлашган шахнишинхона шифт безаклари асл ҳолатида яхши сақланган.

Умуман олганда турар жой биноси яхши ҳолатда дейиш мумкин лекин у ўзининг асл кўринишини, безакларини йўқотмоқда, обидани реставрация лойиҳасини бажариш зарур.

Юқоридагиларни хулоса қилиб шуни айтишимиз лозимки, Каттакўрғон шаҳрида ана шундай ўзига хос диний ва фуқаролик иншоотларнинг мавжудлиги, шаҳарнинг буюк ипак йўлида жойлашганлигини, бу шаҳар Самарқанд ва Бухородек шаҳарларни боғлаб турганини айтиш лозим. Хар йили Самарқанд ва Бухоро шаҳарларига минглаб сайёҳлар ташриб буйиришади ва улар ушбу шаҳарлардан бир-бирига Каттакўрғон шаҳри орқали поездда ёки транспортда ўтишади. Лекин сайёҳлар Каттакўрғон шаҳрининг тарихийлиги, бу ерда ўзига хос меъморий обидалар мавжудлиги, ҳақида етарли маълумотга эга эмаслиги ва шаҳарнинг туристик харитаси йўқлиги боис ушбу обидаларни экскурсия қилмайди. Каттакўрғонда маданий мерос обидаридан ташқари, Ўзбекистондаги энг яхши балиқ пишириш ошхоналари мавжудлиги, шунингдек шаҳарнинг яқини жойлашган Каттакўрғон сув омборининг мавжудлигини таъкидлаш лозим. Натижада ана шундай обидаларига бой ва кунгил очар имкониятларга эга шаҳар сайёҳлар ва меҳмонлар назаридан четда қолиб кетмоқда.

Шуларни инобатга олиб бугунги кунда Каттакўрғон шаҳри бўйича туристик маршрут хариталарини ишлаб чиқиш зарур ва бу хариталар икки турда: пиёда ва транспортда бўлиши керак. Чунки шаҳардаги тарихий қисмидаги обидалар бир-бирига жуда яқин жойлашган бўлиб, уларни сайёх пиёда айланиб чиқиши жуда қулай хисобланади. Шунингдек, сайёх пиёда юриш орқали ески шаҳарнинг тор кўчалари ва зич

жойлашган қадимий маҳаллалар кўчаларини томоша қилиш имкониятига эга бўлади. Ва бу орқали эски шаҳар қисмининг турмуш тарзидан қисқача маълумотларга эга бўлади.

Иккинчи тур маршрути эса транспортда бўлиб, бу шаҳарнинг тарихий қисми ва унинг атрофидаги обидалар ҳам киради. Бунда сайёҳлар транспортда ҳаракатланиш орқали шаҳарнинг қадимий обидалари ва кўнгилочар жойларига бориш имконига эга бўлади.

Ушбу туристик маршрутларни яратишда маданий мерос объектлари йўналиши бўйича маийший хизмат кўрсатиш бинолари, меҳмонхоналар, автотурагоҳлар харитада кўрсатиши керак. Шунингдек, шаҳарга кириб келувчи асосий кўчалар ва автовогзал йўналишлари кўрсатилиши керак. Харита жуда қулай ва тушунали бўлиши учун, унинг пастки қисмида QR-код жойлаштириш мумкин. Бу QR-кодда шаҳарнинг харитадаги ёдгорликлар юзасидан тарихий-меъморий маълумотлар батафсил берилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Комплекс мечети и медресе Нақиббек в г. Каттакургане Самаркандской области. Современный архитектурный облик памятника. Архив (Глав НПУ) Агентства культурного наследия РУз. № С7035/П-88. Ташкент, 1990.
2. Караев Э. Медресе Накиббек, Паспорт. Архив Института Искусствознания АН РУз. № ИА(м) К21 №958/ 1977 г.
3. Ртвеладзе Э.В. Мечеть Қаландархона, Паспорт. Главное управление по охране памятников изобразительного искусства Министерства культуры Уз ССР. № 206. Ташкент, 1979.
4. Воронина В. Л. Народные традиции архитектуры Узбекистана, М., 1951, 56-б.
5. Караев Э. Мечеть Бегижон гузар, Паспорт. Архив Института Искусствознания АН РУз. № ИА(м) К21 №958/13. 1977 г.
6. Халикулов М. Абдуҳакимбой мадрасаси бўйича илмий ва амалий тадқиқод иши. М. Халикуловнинг хусусий архиви.
7. Халикулов М. Мирзаҳакимбой уйи. Бинонинг техник олати тўғрисида хулоса.